

CGU

ESTOQUE REGULATÓRIO

AGENDA REGULATÓRIA

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

AVALIAÇÃO DE RESULTADO REGULATÓRIO

ESTOQUE REGULATÓRIO E CUMPRIMENTO DO DECRETO N° 10.139 DE 2019

24591

Normativos vigentes em 28 de novembro de 2019

Normativos Vigentes em 11/2019 x Normativos Revogados até 08/2022

Qtd. de Órgãos que Publicaram, até 1/09/2022, ato com a relação de normas vigentes em 01/08/2022

33

Órgãos realizaram a revisão dos atos

1018

Normativos Regulatórios Editados em 2022

Número de Normativos Regulatório em 2022 por Classificação de Administração Pública

Selecione o Eixo X:

SETORES

TIPOS DE ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS

Abreviatura

Todos

AGENDA REGULATÓRIA

O Órgão Elaborou Agenda Regulatória em 2022?

Foi Realizado Processo de Participação Social para a Elaboração da Agenda Regulatória?

A Agenda Regulatória Foi Publicada no Site?

Selecione o Eixo X:

SETORES TIPOS DE ÓRGÃO ADMINISTRAÇÃO ÓRGÃOS

Abreviatura: Todos

BOAS PRÁTICAS ENVOLVENDO ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO (AIR)

METODOLOGIAS UTILIZADAS NAS ANÁLISES DE IMPACTO REGULATÓRIO (AIR)

DISPENSAS DE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO (AIR)

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO REGULATÓRIO

CGU

Limpar Filtros

Menu

O Órgão Realizou Processo de Participação Social para a Elaboração de Normas Regulatórias em 2022?

● Sim ● Não

O Órgão Utilizou a Plataforma+ Brasil em 2022?

● Não ● Sim

Os Órgãos Produziram Documento Respondendo às Contribuições feitas?

Processos de Participação Social em 2022 por Classificação da Administração Pública

● Consultas Públicas ● Tomadas de Subsídio ● Audiências Públicas

Selecione o Eixo X:

SETORES

TIPOS DE ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS

Escolher Um Órgão

Todos

AVALIAÇÃO DE RESULTADO REGULATÓRIO (ARR)

16

ARRs Foram Realizadas em 2022

17

Órgãos Monitoram os Efeitos das Normas Regulatórias

O Órgão Instituiu Agenda de ARR?

ARRs de 2022 por Metodologias Utilizadas

Qtd. de ARRs por Classificação da Administração Pública

Selecione o Eixo X:

SETORES

TIPOS DE ÓRGÃO

ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS

Escolher Um Órgão

Todos